

Драган Поповић

Универзитет у Београду, Православни богословски факултет

Београд

pop.drag@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-5658-5522>

Бол и малигна болест – хришћанска перспектива. Осврт на питање еутаназије.

Ајсџиракџи: Поред тога што је једна од болести која је обележила модерно време – односно начин постојања савременог човека, малигнитет је обољење које се у јавности издваја по статусу „најстрашније“ међу болестима. Између осталог ово дугује чињеници да је бол у великом проценту пратилац малигну болести, у сваком, а нарочито у њиховом узнапредовалом стадијуму – како соматски (телесни), тако и психички (душевни).

Основна функција и смисао бола је да представља истакнути елемент телесне хомеостазе. Међутим, када је у питању бол као пратилац хроничних болести и придружени елемент човековог умирања, из тешкоће његовог осмишљавања рађа се тежња ка његовом што ефикаснијем неутралисању. У савременој епохи императивног очувања људских права, слобода и достојанства, бол „без смисла“ се сматра непотребним, јер изнад свега угрожава човеков мир и достојанство, те се стога, у немогућности зналаска адекватног медицинског третмана за његово олакшање, као решење све гласније предлаже човеково право да за себе слободно изабере достојанствену смрт, или еутаназију. Са друге стране је, из перспективе православног богословља, еутаназија апсолутно неприхватљива метода неутралисања болног страдања, и то не само јер се по себи изједначава са (само)убиством већ и због тога што у човековом животу бол има смисао и улогу која је повезана са његовом онтологијом (истином постојања у вечности Царства Божјег), због чега се и сама намера његовог неутралисања у циљу решавања бесмисла страдања изједначава са потпуним онтолошким промашајем (=грехом).

Из хришћанске перспективе, порекло бола је у смрт(ност)и која је наступила човековим раскидом заједнице са Богом, док је његова улога у ограничавању природног задовољства и човековом усмеравању ка повратку у заједницу са Богом и стицању поновног благодатног, натприродног задовољства, што се остварује у Цркви као богочовечанској заједници. У раду

желимо да у складу са православним учењем укажемо на смисленост болног страдања – чак и када представља најтежу манифестацију (малигне) болести, у сразмери са његовим учешћем у истини човековог постојања, које се остварује у Цркви – као богочовечанској, синергетској заједници Божје благодати и човекове самовласности.

С тим у складу би, у циљу приказивања исправног односа човека према болу, православно богословље требало да заузме становиште да не може постојати било какво болно страдање без смисла, не само јер би значило Божју намеру да кажњава и злоставља човека допуштајући постојање бола без икакве сврхе и улоге – нарочито за оне који га нису „заслужили“, већ пре свега јер представља призив и знак Његовог присуства у жељи да са човеком оствари благодатни однос заједништва. У случају бола би ова заједница била одређена као синергија човековог вољног и слободног прихватања болног страдања и Божје благодати, која ће му дати не само способност његовог трпљења већ и осмишљавања, у остваривању коначног циља и сврхе човековог постојања у јединству са Богом, која ће у овој заједници бити преображена у духовно задовољство као предукус вечног у Царству Божјем.

Кључне речи: канцер, бол, болест, страдање, смрт, еутаназија, трпљење, благодат.

Поред тога што је једна од болести која је обележила модерно време – односно начин постојања савременог човека,¹ малигнитет је обољење које се у јавности издваја по статусу „најстрашније“ међу болестима.²

На овај њен реноме је утицало више фактора, од којих најпре издвајамо специфичност њене природе, односно порекло у неконтролисаној расту и размножавању (малигних) ћелија човековог

¹ „Maligne bolesti su samo u oko 10% slučajeva rezultat delovanja genetskih faktora (...) većina nastaje pod uticajem našeg ponašanja i sredine. Savremeni način života podrazumeva promene u ličnim navikama, načinu ishrane, fizičkoj aktivnosti kao i izloženost sve većem broju štetnih uticaja iz okoline, što sve rezultira povećanjem rizika za maligne bolesti.“ Министарство здравља Републике Србије. Српско лекарско друштво, „*Prevencija malignih bolesti*“, (2007). https://www.zdravlje.gov.rs/view_file.php?file_id=699&cache=sr

² „Подмукли почетак и потенцијално разорни исход, канцер су учинили једном од најстрашних болести XX века.“ Kathryn A. Robb, et al, „Public perceptions of cancer: a qualitative study of the balance of positive and negative beliefs“, *BMJ Open* 4, (7) 2014. <http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2014-005434>

организма – са особеношћу да не старе и не умиру као „обичне“, при чему образују туморно ткиво које „устаје“ против сопственог тела, подмукло га напада изнутра и покушава да га сасвим уништи. Ова ћелијска мутација – суштински самоубилачког настројења, може без икакве најаве настати било где у организму и по њему се раширити (метастазирати), због чега успех у борби против ње претпоставља благовремену дијагнозу и терапију.³

Поред наведеног, разлоге би требало тражити и у тешкој клиничкој слици и драматичним искуствима која по правилу одређују ову болест, као и начину умирања од ње, ако узмемо у обзир чињеницу да је бол најчешћи и најтежи симптом код болесника са узнапредовалим и малигнитетом у терминалном стадијуму.⁴ Овоме доприноси и раширеност малигних болести са тенденцијом експоненцијалног раста,⁵ која достиже толике размере да је реално сматрати како је већина становништва имала неку врсту директног или индиректног сусрета са њом.⁶ Такође је на ово утицао и напредак медицинских третмана, свакако не због неупитног доприноса продужетку живота оболелих од канцера већ због страха (објективног или не) од могућег пада његовог квалитета услед штетних и нежељених терапијских ефеката.⁷

³ „Малигни, малигност или малигнитет, је израз који се употребљава за групе тумора који приликом ширења (инвазије) урастају у здраво ткиво и разарају га, а ширењем путем лимфе и крви стварају расад или метастазе у удаљеним органима.“ [https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Малигни_\(медицина\)](https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Малигни_(медицина))

⁴ Министарство здравља Републике Србије, *Национални водич добре клиничке праксе за дијагностиковање и лечење хроничној бола малигне етиологије*, Београд: 2013, 18. https://www.zdravlje.gov.rs/view_file.php?file_id=556&cache=sr

⁵ Према необјављеним подацима из Регистра за рак Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ у Србији се сваке године дијагностикује око 37 000 нових случајева малигних болести од којих умре њих око 21 000. Број новооболелих ће наставити да расте, пре свега због демографских промена, јер се малигна оболења јављају у преко 65% случајева после 65. године. Процењује се да ће до 2040. године инциденција рака порасти за 70%. С обзиром на факторе ризика у Србији, водећи малигнитети ће и даље бити они везани за начин живота. Ibid.

⁶ Због константног пораста инциденције канцера Европа се суочава са огромним јавним здравственим и клиничким изазовом. Видети: Claudia Bausewein, et al., „Burden to others’ as a public concern in advanced cancer: a comparative survey in seven European countries“, *BMC Cancer* 13, 105 (2013). <https://doi.org/10.1186/1471-2407-13-105>

⁷ „Медицински третмани канцера често доводе до нежељених ефеката и оштећења, од којих веома страхују како пацијенти тако и клиничари.“ Kulmira Nurgali, et al.,

За крај, оваквом статусу је несумњиво допринела и висока стопа смртности оболелих од канцера, међутим не од пресудног значаја, с обзиром на то да постоје болести – као на пример кардиоваскуларног система, које је поред тога што у овоме над њим предњаче,⁸ у јавности немају статус „подле“ и „опакe“ болести.⁹

У свим наведеним специфичностима овог обољења бол представља веома важан фактор, због неминовног утицаја на човеков избор деловања у кризној и граничној ситуацији у коју га доводи болест као што је канцер.¹⁰

Бол и канцер

Истраживања указују да је соматски бол у великом проценту прагматичан малигни болести,¹¹ нарочито у њиховом узнапредовалом

„Cancer therapy: The challenge of handling a doubleedged sword“, *Front. Pharmacol.* 13, (2022). <https://doi.org/10.3389/fphar.2022.1007762>

⁸ „Maligni tumori su vodeći uzrok obolevanja i umiranja после болести крвних судова, како у економски високоразвијеним земљама, тако и у средње развијеним, међу које се сврстава и Република Србија“. *Program unapređenja kontrole raka u Republici Srbiji за период 2020–2022.* „*Sl. glasnik RS*“, *br. 105/2020*. http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/2020_08/SG_105_2020_001.htm

⁹ Канцер је дуго био једна од најстрашнијих болести и синоним за смртну казну. Чак и реч „канцер“ може да изазове готово висцерални одговор страха (...) као метафора, „канцер“ означава подмукли процес који уништава изнутра (нпр. „рак у срцу организације“). Неколико квалитативних студија је приметило укоренјену природу страха од канцера (...) људи перципирају канцер као једну од најболнијих, најмање разумљивих и најсмртоносних болести (...) примећени су високи нивои страха од канцера, чак и међу онколошким стручњацима. Видети: Kathryn A. Robb, et al. „Public perceptions of cancer“.

¹⁰ Чињеница је да „повећано преживљавање канцера лечењем доводи до повећаног броја пацијената који доживљавају бол.“ Paul A. Glare, et al. „Pain in Cancer Survivors“, *Journal of Clinical Oncology*, 32, 16 (2014): 1739–47. <https://doi.org/10.1200/JCO.2013.52.4629>

¹¹ „И поред тога што не разумемо канцер у потпуности, знамо да постоји непокривена веза између ове болести и бола (...) Први извор бола је често сам канцер, посебно ако је узнапредовао и проширио се. (...) притисак на нерве, органе или кости доводи до бола. Такође, ћелије канцера могу да ослобађају хемикеалије које надражују околна ткива и често доводе до упале у целом систему (...) канцерски бол може бити локализован или генерализован, у зависности од канцера, његовог стадијума и начина на који ваше тело реагује.“ Ken Garber, „Why it Hurts: Researchers Seek Mechanisms of Cancer Pain“, *Journal of the National Cancer Institute*, 95, 11, (2003): 770 – 2. <https://doi.org/10.1093/jnci/95.11.770>

стадијуму – око 70%, док приближно 59% пацијената опитује бол у току лечења.¹² Поред овога, најчешћи симптоми оболелих од канцера су умор и емоционални стрес, док се као њени уобичајени пратиоци издвајају депресија, анксиозност, осећај неизвесности и безнађа.¹³ Европска истраживања¹⁴ – која потврђују податке из САД, показују да у свим стадијумима карцинома постоје различити „типови или синдроми бола“, који су у великом проценту без адекватног медицинског третмана (између 56% и 82,3%),¹⁵ при чему пацијенти са узнатредовалим канцером обично доживљавају снажнији бол – који се уједно јавља и на више места, него код пацијената у раној фази болести, због чега га по правилу доживљавају као стални подсетник на њено напредовање ка неизбежној смрти. Са овим је повезан и наведени неублажен бол као један од „најстрашнијих и најчешће доживљаваних симптома канцера у терминалној фази болести“, уз преваленцију од 70% до 90%.¹⁶

Такође су у истраживању спроведеном у више развијених држава Западне Европе,¹⁷ као одговор на питање шта их од симптома и проблема код узнатредовалог канцера највише брине, учесници

¹² Marie T. Fallon, et al. „Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines“, *Annals of oncology* 29, 4 (2018): 166–91. <https://doi.org/10.1093/annonc/mdy152> „Процењује се да умерено јак односно јак канцерски бол има око 2/3 оболелих од малигну обоења“. Министарство здравља Републике Србије, *Национални водич добре клиничке праксе*, 18.

¹³ Процењује се да отприлике једна шестина пацијената у току лечења од канцера има депресију, а приближно једна четвртина друге поремећаје расположења. Видети: *Ibid.*, 167.

¹⁴ Будући да у нашем научном дискурсу недостају истраживања у вези са тзв. нефармаколошким факторима који утичу на „ток и исход малигне болести“ – укључујући „религијске и психолошке“, принуђени смо да се у овоме ослонимо на научна истраживања спроведена у другим заједницама углавном западног културолошког миљеа, чији су закључци примењиви на нашу медицинску и социјалну реалност у мери у којој она учествује у овој култури.

¹⁵ Fallon et al, „Management of cancer pain“, 167. Сматра се да је „опиофобија“ један од највећих проблема за успешно лечење канцерског бола. Видети: Министарство здравља РС, *Национални водич*, 21.

¹⁶ Иако јачина и извор бола могу да варирају, процене показују да се бол јавља код 70% – 90% пацијената са канцером на крају живота. Видети: Karen L. Syrjala, et al. „Psychological and Behavioral Approaches to Cancer Pain Management.“ *Journal of Clinical Oncology* 32, 16 (2014): 1703–11. <https://doi.org/10.1200/JCO.2013.54.4825>

¹⁷ У питању су Енглеска, Фландрија, Немачка, Италија, Холандија, Португала и Шпанија. Видети: Bausewein, „Burden to others“.

на првом месту издвојили бол, затим страх од постајања „терета другима“ и на крају немогућност дисања.¹⁸ И у другим истраживањима можемо наћи сличне закључке да је бол – односно страх који произилази из очекиваног болног страдања,¹⁹ фактор који у највећој мери образује, не само доживљај и однос јавности према канцеру већ и однос према стварности канцерских болесника.²⁰

Дакле, као најчешћи симптом и пратилац малигне болести се са једне стране издваја соматски (телесни) бол, а са друге различити психички (душевни) проблеми, које предводи депресија (коју бисмо могли подвести под душевни бол).²¹ Код пацијента са узнатре довалим карциномом бол и депресија се често јављају истовремено и у односу су међузависности. Пацијенти са упорним болом имају двоструко веће шансе да пате од психијатријске компликације (депресија или анксиозност) него они без бола, а жеља за убрзаном смрћу (еутаназијом) значајно је повезана и са јаким болом и са присуством депресије.²²

С тим у вези, у наставку желимо да усмеримо пажњу на феномен бола код малигнух болести, свакако из богословске перспективе, уз осврт на еутаназију као водеће биоетичко питање које намеће овај контекст.

Бол и еутаназија

И поред тога што бол неупитно представља истакнути елемент телесне хомеостазе, кроз историју преовлађује човеков принципи-

¹⁸ Syrjala, „Psychological and Behavioral Approaches.“

¹⁹ Страх је један од водећих афеката бола, у складу са његовим одређењем да га чине сензитивне, когнитивно-афективне и бихејвиоралне међусобно повезане компоненте. Уколико дође до прекида у вези између њих, бол постаје „некомплетан“, односно не одговара улози и задатку свог постојања. Ronald Melzack, Patrick Wall, „Pain Mechanism, a new theory“, *Science* 150 (1965): 971–9.

²⁰ Око 38% преживелих од канцера пати од поремећаја расположења и бројних других психосоцијалних реакција у вези са болом. Видети: Syrjala, „Psychological and Behavioral Approaches“.

²¹ Видети: Marije van der Lee, et al. „Euthanasia and Depression: A Prospective Cohort Study Among Terminally Ill Cancer Patients.“ *Journal of Clinical Oncology* 23, 27 (2005): <https://doi.org/10.1200/JCO.2005.14.308>

²² Видети: Kyriaki Mystakidou, et al, „Desire for death near the end of life: the role of depression, anxiety and pain“, *General Hospital Psychiatry*, 27, 4, (2005): 258–62. <https://doi.org/10.1016/j.genhosppsy.2005.02.004>

јелно негативан однос према њему, оличен у тежњи за његовим не само ублажавањем већ и потпуном неутрализацијом, и оправдан у непријатности човекових болних искустава.²³ Ово уводи питање човековог „неправичног“, или у најбољем случају „амбивалентног“ односа према болу, који би се можда најадекватније могао одредити као „нужно зло“, при чему би човеков негативан став донекле био оправдан чињеницом да нема сваки бол улогу чувара човековог биолошког живота и здравља, односно не подразумева увек и нужно „корист“ за њега.²⁴ Тако, када је у питању бол као пратилац хроничних болести и придружени елемент човековог умирања, из тешкоће његовог осмишљавања рађа се тежња ка његовом што ефикаснијем неутралисању. Наиме, будући да у овом случају изостаје његова биолошка функција алармног сигнала корисног за преживљавање, он постаје не само узрок страдања већ и страдање по себи без одређеног смисла.

Исто се може рећи и за психички (душевни) бол који не представља компоненту хомеостатског (хомеокинетичког) система у ужем смислу речи. Међутим, када се посматра из шире перспективе, због суштинског односа међузависности између душе и тела – као основних елемената човековог устројства, промене код једног се увек огледају и код другог, због чега се сматра подједнако важним старати се за отклањање како телесног тако и душевног узрока бола, што уосталом и подразумева имати добро здравље.²⁵

²³ Стари завет, на пример, сведочи да је за човека важно ослободити се од бола, због чега се добро здравље истиче као дар од Бога на коме је човек захвалан: „Ко ће хвалити Свевишњег (...) Од мртвога, и од непостојећег, нема прослављања: живи и здрави хвалиће Господа.“ (Прем. 17, 24–26). У том смислу, бол се означава као неподношљиво искушење, које се описује трагично: (Пс. 6, 3; 37, 18 и 22), због чега се отклањање бола сматра посебном вредношћу медицине и даром Божји (Прем. 38, 6–7). Видети: Γεώργιος Φίλιππας, „Η θεολογία τοῦ πόνου“, *Σύναξη* 89(2004), 44–52.

²⁴ Хронични бол је посебна болест са специфичним карактеристикама, која наставља да постоји и након престанка, често непознатог, узрока који је довео до бола и развија се подмукло. <https://www.batut.org.rs/download/nacionalni%20vodici/vodicZaDijagnostikovanjeHronicnogBolaMaligneEtiologije.pdf>

²⁵ Здравље се, према дефиницији Светске здравствене организације (WHO) суштински односи на човеково благостање; према првој дефиницији ове организације из 1948. године, здравље је „*стање* потпуног физичког, менталног и социјалног благостања, а не само одсутности болести или немоћи“, која је касније преиначена у „*ижењу* појединца и заједнице за биолошко-психичко-духовним благостањем“. У том смислу је и бол, као неизоставни пратилац сваке болести сметња и претња

У савременој епохи императивног очувања људских права, слобода и достојанства, бол „без смисла“ се сматра непотребним, јер изнад свега угрожава човеков мир и достојанство, те се стога, у немогућности изналазка адекватног медицинског третмана за његово олакшање, као решење све гласније предлаже човеково право да за себе слободно изабере „достојанствену смрт“, или ти еутаназију. Ово се најпре односи на „напредније“ и „развијеније“ државе Запада, у којима се пацијенти са малигнитетом у терминалној фази сматрају „изгледним кандидатима“ за еутаназију – уз неопходно обезбеђивање законског предуслова, што је у највећој мери повезано са већ постојећим болом, или страхом изазваним његовим очекивањем.²⁶

Са друге стране је, из перспективе православног богословља, еутаназија апсолутно неприхватљива метода неутралисања болног страдања, и то не само јер се по себи изједначава са (само)убиством већ и због тога што у човековом животу бол има смисао и улогу која је повезана са његовом онтологијом (истином постојања у вечности Царства Божјег), због чега се и сама намера његовог неутралисања у циљу решавања бесмисла страдања изједначава са потпуним онтолошким промашајем (=грехом).

У наставку желимо да у складу са православним учењем укажемо на смисленост болног страдања – чак и када представља најтежу манифестацију (малигне) болести, у сразмери са његовим учењем у истини човековог постојања, које се остварује у Цркви – као богочовечанској, синергетској заједници Божје благодати и човекове самовласности.

овом благостању којем се тежи. Видети: Michele Aramini, *Uvod u bioetiku*, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2009, 103.

²⁶ Jaklin A. Elliott, Ian N. Olver, „Dying cancer patients talk about euthanasia“, *Social Science & Medicine*, 67, 4, (2008): 647–56. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.04.004> На захтев пацијената који болују од терминалне малигне болести за еутаназијом утичу бројни фактори, међу којима се најважнијим сматра болно страдање без изгледа за побољшањем, док је потврђено да је бол главни фактор у 44% захтева за еутаназијом. Видети: Michael Erdek, „Pain Medicine and Palliative Care as an Alternative to Euthanasia in End-of-Life Cancer Care“, *The Linacre Quarterly* 82, 2, (2015): 128–34. <https://doi.org/10.1179/2050854915Y.0000000003>

Порекло и улога бола

Према православном хришћанском предању, у свом пореклу бол и болест не претходе, већ последују смрти, да би у наставку дошло до замене њихових „улога“ и они постали претходница и подсетник на њу.

Порекло смрти налазимо у првим главама Књиге постања у Адамовој слободној одлуци да се оглуши о Божју заповест (1Пост 2, 16) и куша од дрвета познања добра и зла (1Пост 3, 6), што је довело до једностраног и самовољног прекида благодатног односа са Богом и, последично, увођења сасвим нових димензија у човеково биће, али и целокупне Божје творевине.²⁷ Уместо постојећег јединства са Творцем (апсолутним Добрим), Адам је изабрао добро творевине, спознавши значење, тј. разлику између добра и зла који извиру из ње.

У свом виђењу овог догађаја Св Максим Исповедник *добро и зло* „преводи“ у *задовољство* и *дол* (ηδονή – οδύνη²⁸), истичући да је Адам духовну наладу (Задовољство) – која је происходила из благодатне заједнице са Богом,²⁹ подредио чулним задовољствима, односно да је блаженство благодатног учествовања у животу највишег Добра заменио за чулно уживање у творевини са садржајем бола у њему. Тако је жеља за задовољствима чулног уживања Адама одвела у бол, такође и у смрт,³⁰ која је најпре била духовна – због прекида односа са Богом и губитка благодати, а тек накнадно и телесна, као онтолошка последица човековог одвајања од извора жи-

²⁷ Пре овога, имајући живот који Оци одређују „по природи“ (ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν), човек није познавао бол и смрт, његово тело није било подложно пропадању, нити је подносило слабости које ће постати уобичајене и „нормалне“. Као „својство повезано са природом“ није имао способност страдања.

²⁸ Опширније о пару бол-задовољство видети: Ευσέβιος Βίττης, *Ἡδονή – Οδύνη, Ὁ διπλός καρπός τῆς αἰσθήσεως*, Ἀκρίτας, Θεσσαλονίκη 2005.

²⁹ „Тако је ум првог човека (...) првобитно био непостижно окренут ка Богу (...) наслуђујући се гледањем умствених ствари (...) које је Мојсеј сликовито назвао рајским вртом“. Ibid., 27.

³⁰ „Преступивши Божанску заповест Адам је накнадно, мимо првог, увео природи други почетак настанка, који се састоји од уживања, а завршава кроз бол у смрти, и измислио је, по савету змије (ђавола) уживање, које није наследник претходног бола, него већма завршава болом, и (тако) је све који се телом по њему рађају кроз неправедно уживање, имао за следећу са њим, с правом, кроз бол ка смртном крају.“ ‘Αγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, PG 90, 634D.

вота.³¹ Дакле, суштинска последица Адамовог преступа је било увођење смрт(ност)и у сопствено постојање, чему су последовали бол, болест и сва друга негативна ст(рад)ања која ће човек искушавати кроз читаву потоњу историју.³²

Бол тако постаје човеково ново и трајно искуство са јасном улогом – коју му одређује Бог, да задовољство које произилази из употребе творевине ограничи и покаже га недостатним. У овом контексту, своје стање палости човек опитује као непрестано смењивање осећања задовољства и бола, и он бива заточеник сопствених нагона преображених у страсти, што се манифестује осећајем унутрашње напетости односно „страсног немира“;³³ као трајно животно искуство.

Будући створен за равнобоштво и бесмртност, човек пребива у непрестаној чежњи за њиховим остварењем због чега се труди да уживањем у задовољствима овога света ублажи ову тензиону силу која га изнутра растаче захтевајући растерећење, у чему налази бол, бивајући тако све даље од сврхе и циља свога постојања.³⁴ И ма колико покушавао да у задовољствима побегне од усуда у лицу бола – и на тренутак наизглед и успевао, сваки се његов труд неизбежно завршава у смрти, као онтолошком промашају.³⁵ Нигде се

³¹ „Ово зло најпре погоди човекову душу, која сазнаде за тугу и патњу, постаде трулежна и умре зато што је одвојена од Бога и лишена божанског живота, затим се зло преко душе пренесе и на тело да га мучи мукама и страстима чини га трулежним и коначно смртним.“ Св. Атанасије Велики, Видети: Жан Клод Ларше, *Теологија њела: хришћанско њоимање њела људској њо Оцима Цркве*, Манастир Тврдош; Братство Св. Симеона Мироточиво, Требиње – Врњачка бања 2005, 46.

³² „Након губљења благословеног начина живота“ Адам и Ева су „свукли царску одежду и одбацили рајски свет и прихватили пропадљивост и проклетство и бол и живот у мукама, што долазе од смрти.“ Ἀγίος Ἰωάννης ο Χρυσόστομος, PG48, 545.

³³ „Када се наша словесна делатност зауставља у свом прелажењу ка мисленом и духовном посредством чула (...) непријатељ успева да поквари душу, гурајући је у страсни немир.“ Ibid., 140, 198.

³⁴ „У страдалности природе очигледно постоји сила уживања и бола (...) желећи да избегнемо то болно осећање бола, прибегавамо уживању, притискани муком бола покушавамо да природу утешимо; хитајући пак да уживањем ублажимо такве покрете, ми већма против себе потписујемо меницу (осуду), не могући да имамо уживање ослобођено од бола и мука.“ Ἀγίος Μάξιμος ο Ομοιωπτης, PG 90, 634A.

³⁵ У пару бол – задовољство сагледавамо сву трагедију човековог стања палости у које је Адам увео словесну природу. Човек живи у немоћи поробљен сопственом природом, крећући се између ова два „поларитета“ непрестано пребивајући у

последница човековог грехопада³⁶ не пројављује очигледније као у размножавању – које представља продужетак човековог природног постојања, са начелом у страсном задовољству и неминовним завршетком у болу рађања,³⁷ у складу са Божјим „проклетством“. (1Пост 3, 16) И поред тога што бол рађања прелази у радост (задовољство) због новог живота, истовремено је и оптерећен болом због неминовности његовог завршетка у смрти.

На крају, треба истаћи да човек не може бити изложен никаквом злу нити болном страдању без Божје воље (промисла или допуштења).³⁸ У том смислу Св Василије Велики одређује бол и болест „злом“ које није у човековој власти, сматрајући га добрим и корисним и поред изазивања болног страдања,³⁹ док „истинским“ злом одређује различите страсти које су у власти човекове самовласности.⁴⁰ Прво „зло“ је, дакле, по Божјем промислу и допуштењу, и суштински је добро јер отклања узрок и спречава умножавање „истинског“ зла.⁴¹ Другим речима, болним страдањима која су по-

тензионом немиру у који га они увлаче: „у тежњи да избегнемо бол тражимо уточиште у задовољству, настојећи тако да нашој природи, тешко притиснутој теретом бола, пружимо олакшање (...) покушавајући да задовољством умањимо бол, само нашу немоћ увећавамо, пошто нема задовољства које не тежи болу“, Ἁγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, PG 90, 1324AB.

³⁶ „Сви који су своје биће примили од Адама по закону рађања у мукама, имају рађање неизбежно, односно и против њихове воље, повезано са смрћу, која је прибржана њиховој природи.“ Ἁγιος Μάξιμος ο Ομολογητής PG 90, 628D.

³⁷ Видети: Ἀριστοφάνη Ζαπλακίδη, „Πόνος καί χαρά στὸν τοκετό“, *Η Οδός*, 6, 2011, 11–14.

³⁸ „Чак и ако нешто претрпимо, неће нам бити на штету, нити бисмо могли смислити нешто боље.“ Смрт у својој суштини не представља зло, јер у начелу и „смрт је од Бога. (...) смрт уопште није зло, сем ако се не мисли на смрт грешника, јер је она за њега почетак мучења у аду.“ Ἁγιος Βασίλειος ο Μέγας, Ὅτι οὔκ ἔστιν αἴτιος τῶ ν κακῶν ὁ Θεός, PG 31, 341B; 345C.

³⁹ „Разне болести и повреде, немаштину, бешчашће, губитак имовине или сродника и слично, нам Бог као мудар и благ шаље ради наше користи (...) Он богатство одузима од оних који га рђаво употребљавају (...) даје болест онима којима је корисније да имају везане удове, неголи да несметано стреме ка греху. Он смрт шаље онима који су достигли крајњу границу живота (...) и корисно за свакога од нас.“ *Ibid.*, PG 31, 332.

⁴⁰ „Неправда, разврат, безумље, страх, завист, убиства, сплеткарење (...) оскрнавивши душу створену по образу Творца, помрачују њену лепоту.“ *Ibid.*, PG 31, 336.

⁴¹ „Ударивши га штапом, ти ћеш његову душу избавити од смрти (При 23, 14) (...) рађава се тело да би се исцелила душа, умртвљује се грех да би живела праведност (...) „зло“ подразумева несреће које се шаљу на грешнике ради исправљања

следица првог зла се обуздавају грешне страсти другог зла, због чега Св Василије наглашава неопходност њиховог храброг трпљења.⁴²

Дакле, порекло бола је у смрт(ност)и која је наступила човековим раскидом заједнице са Богом, док је његова улога у ограничавању природног задовољства и човековом усмеравању ка повратку у заједницу са Богом и стицању поновног благодатног, натприродног задовољства, што се остварује у Цркви као богочовечанској заједници.

Осмишљавање бола

Све до Христа је бол третиран „као чисто природна појава, лишена сваког дубљег значења и могућности суштинског ослобођења од њега“, да би у личности Богочовека овај феномен добио свој пуни смисао,⁴³ што уводи нове, до тада невиђене могућности суочавања са болним страдањима. Другим речима, бол је постао неопходни елемент човековог спасења, што је сублимирано у уверењу да се „кроз многе невоље улази у Царство Божије“ (Дап 14, 22),⁴⁴ и откривено као циљ и сврха његовог постојања.

Парадигматичан однос према овом феномену се може сагледати најпре из перспективе Христовог личног сусрета са болом, а затим и у односу према болном страдању других.

Сам долазак у свет Сина Божјег остварује се на чудесан начин, без учествовања елемената задовољства и бола, односно без страшног задовољства у Његовом зачећу и без присуства порођајних бо-

прегрешења. (...) Мучих те и глађу те морих да бих ти добро учинио.“ (Пон. 3, 8; 16). Ibid., PG 31, 337.

⁴² Светитељ овде указује на одважност псалмопојца у страдањима, који је „подносио оно што му се догађало у животу, кроз сопствени пример нам остављајући јасно учење о трпљењу“. Познање да нас Бог страдањима „предаје по нарочитом домостроју шаљући нам по мери вере и меру искушења“, утврђује у истрајности њиховог подношења и трпљења. У овом контексту, светитељ истиче храброст, наводећи да би човек у невољама требало да се узда у „Божју доброту и брзину у пружању помоћи онима што Га уистину траже“, Пс. 4, 1. Ibid., PG 31, 329.

⁴³ Видети: Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης, *Χριστιανική Ηθική Β'*, Πουρναράς Π. Σ., Θεσσαλονίκη 2004, 458–459.

⁴⁴ „Утврђујући душе ученика и савјетујући их да остану у вјери, и да нам кроз многе невоље ваља ући у Царство Божије.“ Дап 11, 23. Видети, такође: Рим 5, 3.

лова.⁴⁵ Узевши на себе људску природу и сјединивши је у својој личности са божанском, Христос је исцељује од греха и смрти, и ослобађа унутрашње напетости („страсног немира“) кога је виновник наведени пар.⁴⁶ У Христовој личности човекова природа изнова задобија оно првобитно добро не бивајући оскврњена ниједним од обележја накнадно насталим у створенима и палим у пропадљивост, у потпуности сажимајућим и сагледивим у пару бол – задовољство.⁴⁷ Поред овога, Христос савршава задатак који је човек добио на стварању, уједињујући га са Богом несливено и нераздељиво⁴⁸ и отвара му могућност да се ослободи од нужности природног рађања⁴⁹ кроз његовог слободно одабрано учешће у новом рађању Св. Духом, ослобођено од бола и задовољства.⁵⁰ У наставку, чове-

⁴⁵ „Док га је Дјева рађала Он није трпео.“ Св. Атанасије Велики, *Ibid.*, 152. „Једина од жена, без болова родих Те, Чедо, а сада као Родитеља неподношљиве болове трпим због страдања твога, говора“ Статија 2, стих 5, Јутрење Велике Суботе. Стеван Ст. Мокрањец, Света Велика Субота Статије – Нотни запис, Издавачки фонд СПЦ Архиепископије београдско-карловачке, Београд, 2015.

⁴⁶ „Поставши човек, узевши на Себе страдалношћу осуду природе, учинивши то оружјем за уништење греха и смрти, која је долазила кроз греховно уживање, и уништење кроз исто настајућег бола, у чему је била сила греха и смрти и тиранија греха кроз уживање, и због уживања владавину смрти кроз бол.“ Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, PG 90, 635.

⁴⁷ „Прекршивши заповест Адам је спознао да рођење наше природе има почетак у чулном уживању. Изгонећи га из природе Господ није сматрао да је умесно да се сам роди из семена. Преступивши заповест Ева је показала да рођење наше природе почиње патњама. Одгонећи их од природе, Господ није дозволио да при Његовом рађању она која га је родила претрпи кварење. Тиме Он вољно уживање и невољне патње (које су од њега настале) искључује из природе (поставши истребитељ онога што сам није створио).“ Св. Максим Исповедник, Сагледатељна и делатна поглавља, гл. 81, у: Добротољубље III, Манастир Хиландар, Света Гора 2016, 186–187.

⁴⁸ „Смисао Христовог рођења се не исцрпљује у ослобођењу природе од Адамовог греха, већ извршавајући дело које није Адам, Христос човека уједињује са Богом, обезбеђујући му истинито биће у Богу и уздижући га до нове твари.“ Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, PG 90, 629В.

⁴⁹ „Где, у греху бих зачет и у греху роди ме мати моја.“ ПС. 50, 7.

⁵⁰ „Он, који је сам слободан и безгрешан, по Његовој слободној вољи, одабрао, зато што је добар и милосрдан, да уђе у наш грех и постане човек (...) вољно је осудио Себе заједно са нама, благоизволивши да се подвргне телесном рођењу, у коме је сила наше осуде, и тајински је изнова успоставио духовно рођење. И када је ради нас раскинуо свезе телесног рођења у Његовој личности, дао је нама који верујемо у Његово име, моћ кроз духовно и слободно изабрано рођење, да postanемо деца Божја, уместо деце тела и крви.“ Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, PG 91, 1347.

ков подвижнички и светотајински живот у Цркви, којим се одржава и умножава благодат крштења, представља израз вољног одрицања тј. уздржања од уживања у материјалним, тј. чулним задовољствима, али и свесно и вољно трпљење свих невољних болних и страдалних искушења, што у хришћански живот „по Христу“ уводи ново значење и доживљај болног страдања,⁵¹ које уколико му се приступи са „духовном пажњом“ има исцељујуће дејство.⁵²

Читав човеков живот, у свим његовим димензијама и сегментима постојања разоткрива се и добија пун смисао тек када се постави у контекст Христовог земаљског живота. Све се осмишљава јер се у Њему све исцељује: природа – оваплоћењем, грех – страдањем, смрт – васкрсењем.⁵³ Тако се и пуни смисао бола, као последица греха и део смртности, човеку открива тек у догађају Христа, и то најпре у Његовом исцелитељском страдању,⁵⁴ али и спаситељном односу Његове богочовечанске личности према „ужасу“ стања у коме се човек сопственим грехом нашао, који вернима постаје парадигма и узор њиховог „живота у Христу“.⁵⁵

Са друге стране, будући бестрасан и без греха, оваплоћени Син Божји није имао потребу за болним прочишћујућим страдањем, иако је оно обележило његов земаљски живот. Непосредна сведочанства Христовог страдања у Јеванђељима не дају нам никакву

⁵¹ Христос вољно уживање и невољне патње одстрањује из природе и истовремено „учи да у духу тајанствено треба да се зачиње други живот, који се можда образује у болу и патњи, али се свакако окончава божанственим уживањем и бесконачним радовањем.“ Св. Максим Исповедник, Сагледатељна и делатна поглавља, гл. 81, 186–187.

⁵² „Бол очишћује душу задрљану нечистоћама и у потпуности је удаљује од вештаствених ствари, када се увери у штету коју јој је нанела љубав према њима; из тог разлога Бог по праведном суду допушта ђаволу да разним мукама злоставља људе“ Άγιος Μάξιμος ο Οσολογητής PG 90, 1204С.

⁵³ Христос је спаситељно дело остварио у три „стадијума“: рођењем је ослободио човекову природу, страдањем човека од греха, да би га на крају Васкрсењем ослободио и од смрти. Видети: Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, *Εις το πάθος του Κυρίου και εις τον σταυρόν*, PG 28, 221А.

⁵⁴ Видети: Јован Корнаракис, „Доживљај страдања према учењу Светог Писма“, у: *Психологија: њојлед из њусишње*, Православна мисионарска школа при храму Св Александра Невског, Београд 2002, 49–98.

⁵⁵ „Људи су се пре но што су у Христа поверовали плашили смрти и ужасавали се гледајући је. Но, кад су приступили вери у Христа и Његовом учењу, толико су презрели смрт да јој вољно хитају у сусрет и постају сведоци Васкрсења, које је Спаситељ остварио победивши смрт.“ Св. Атанасије Велики, нав. дело, 167.

директну информацију о Његовом односу према болу, међутим, трагајући за афектима, као његовим верним пратиоцима,⁵⁶ можемо доћи до одређених запажања и закључака. Најпре, и поред јасно исказане одлучности да прихвати страдање, коју Христос изражава у дијалогу са Петром (Мт 16, 22–23), Његово молитвено обраћање Оцу у Гетсиманском врту речима „нека ме мимоиђе чаша ова“ (Мт 26, 38) наизглед сведочи о страху од очекиваног болног страдања. Чини се да се на тренутак Христос у страху колеба наговештавајући могући сукоб у Његовој личности између воље Божје и воље човекове, међутим, у продужетку на најубедљивији начин негира његово постојање речима „али не како ја, него како ти хоћеш“ (Мт 26, 39). Штавише, Христово привидно „колебање“ указује да је страдање које му предстоји не само воља Очева већ и (драго)вољна Синовљева жртва, што је, како смо нагласили, и неопходно ради искупљења човека и света од греха Адама.

Дакле страх, као афективни пратилац очекиваног бола због страдања и смрти која му предстоји, и поред тога што се код Христа на тренутак може назрети, већ у следећем моменту одлучно бива одбачен, предавањем Његове човечанске воље вољи Божјој и вољи Очевој. Овим Он јасно и недвосмислено даје смернице и поставља прототип спасоносног човековог односа према болу: саображавањем воље човекове са божанском, односно вољним прихватањем воље Божје, у овом случају у виду болног страдања, реализује се поменута синергија човекове воље и божанске благодати, која из доживљаја бола (перцепције) отклања и неутралише афективне пратиоце, те самим тим и бол, који човек искушава, губи своју снагу и власт над њиме.

Други, значајан догађај је Његов болни вапај са крста, такође упућен Оцу: „Боже мој, зашто си ме оставио“ (Мт 27, 46; Мк 15, 34), којим указује на још један важан елемент болног страдања, а то је Божје присуство (односно одсуство) у њој. Богоостављеност, која представља врхунац Његовог болног страдања, јасно указује на немоћ његовог подношења уколико Бог у њему није присутан. Истовремено, Христова смрт која је уследила непосредно после ових речи указује на димензију Његовог коначног ослобођења од бола, али не у смрти, већ у Васкрсењу из мртвих, које је уследило. Ова перс-

⁵⁶ Видети фусноту бр. 19.

пектива човековог коначног избављења у Васкрсењу и „животу будућег века“, представља најважнији елемент и ослонац сваког трпљења, и заснива се на вери и нади, које су уз љубав највише темељне вредности хришћанског погледа на стварност.

Управо у смиреном прихватању и трпљењу болова приликом страдања, Христос показује своју власт и слободу. Његово божанско порекло и Његово лично учествовање у Светотројичном божанском бићу подразумевало је и Његову надмоћ и слободу у односу на природне токове и законе творевине. Међутим, Његово вољно прихватање свега што је човек грехопадом „заслужио“ (сем греха) подразумевало је и присуство бола као део Његовог искуства „по човеку“, којег се Он не одриче већ га слободно и вољно прихвата да би га трпљењем преобразио, и кроз њега уништио грех, омогућујући човеку да се „синергетским“ трпљењем и сам (греха) ослободи.⁵⁷ Тако је бол, нагласимо још једном, у божанском домостроју спасења усмерен ка човековом исцељењу од греха, односно у функцији је исцељења човекове воље; како је грех слободном вољном одлуком Адама ушао у човеков живот и читаву творевину, требало је на исти начин да буде неутралисан. Ово је, видели смо, кључна улога бола у исцељењу и пресаздавању човека. Исцељење човекове воље представља уједно и исцељење његове личности, сваке појединачно, односно предуслов човековог спасења у јединству са Богом.

Када је у питању Христов однос према страдању других, Он у њему не показује пасивну саосећајност,⁵⁸ већ се чињењем чуда са њиме суочава практично, на до тада непознат и јединствен начин: „Исцјељујући сваку болест и сваку немоћ у народу.“ (Мт 9, 35) Сем тога, Његово деловање није било ограничено на избављење људи од психофизичког страдања, већ је по правилу праћено – директ-

⁵⁷ „Сви који су од Христа добровољно Духом препорођени бањом поновног рођења и благодаћу одбацили Адамово претходно рођење по уживању, и у Крштењу благодат безгрешности и силу мистичког у Духу усиновљења, неумањену и неупрљану, држали кроз јеванђелски закон заповести, с правом имају, ради осуде греха дејствујућу употребу смрти (...) добили су време да осуде грех у телу (...) кроз многа страдања, ради осуде греха, подносе употребу смрти која на њих наилази.“ ‘Αγίος Μάξιμος ο Ομόλογητής, PG 90, 640.

⁵⁸ „А гледајући мноштво народа, сажали се на њих, јер бијаху сметени и напуштени као овце без пастира (...) сажали се на њих, и исцијели болеснике њихове.“ Мт 9, 36; 14, 14.

ним или индиректним, позивом на промену начина постојања, са начелом у покајању због греха и вери у Сина Божјег.⁵⁹ Такође, оно није по превасходству било усмерено ка његовом трајном одстрањивању из човековог живота,⁶⁰ већ ка увођењу новог значења, улоге и смисла, указујући на повезаност бола са грехом, односно са злом које је преко греха ушло у свет. У овоме се открива и помену-та улога бола да човека усмерава ка заједници са Богом у тражењу олакшања страдања. На тај начин су болест и пратеће јој болно страдање добили сасвим нови смисао, који би се – за разлику од дотадашњег „проклетства“, могао подвести и под „благослов“, јер се њима не само откривају „дела Божија, слава Божија и слава Сина Божјег“,⁶¹ већ човека усмеравају ка заједници са дуго очекиваним Месијом⁶² и Оним који има „власт на небу и земљи“ (Мт 28, 18), чиме се испуњава циљ и сврха човековог постојања у истини.

Са ове тачке гледишта, са једне стране имамо бол и страдање ради усмеравања ка заједници са Богом, а са друге њихово прихватање од стране хришћана као искушења у циљу духовног напретка са онтолошким последицама,⁶³ што их све заједно чини божанским благословом.⁶⁴

⁵⁹ „Покајте се и верујте у Јеванђеље.“ Мк 1, 15; „вјера твоја спасла те је; иди с миром, и буди здрава од болести своје!“ Мк 5, 34; „Ето, постао си здрав, више не гријеш, да ти се што горе не догоди.“ Јн 5, 14.

⁶⁰ Његово трајно отклањање је резервисано за Царство будућег века у коме ће „Бог отрти сваку сузу из очију њихових, и смрти неће бити више, ни жалости ни јаука, ни бола неће бити више“. Отк 21, 4; 7, 17.

⁶¹ „Ова болест није на смрт, него на славу Божију, да се Син Божији прослави кроз њу (...) Не сагријеш, ни он ни родитељи његови, него да се јаве дјела Божија на њему.“ Јн 11, 4; 9, 3.

⁶² Ослобађање од болести и бола је био Христов одговор на питање ученика Јована Крститеља да ли је Он очекивани Месија: „Идите и јавите Јовану ово што чујете и видите: слиједи прогледају и хроми ходе, губави се чисте и глухи чују, мртви устају и сиромашнима се проповиједа јеванђеље.“ Мт 11, 5–6.

⁶³ „Сваку радост имајте, браћо моја, када паднете у различна искушења, знајући да кушање ваше вјере гради трпљење“ Јаков 1, 2–3. „Него се и хвалимо у невољама, знајући да невоља гради трпљење;“ Рим 5, 3.

⁶⁴ „Јер кога љуби Господ онога и кара; и бије свакога сина којег прима. Ако подносите карање, Бог поступа са вама као са синовима. Јер који је то син којег отац не кара? Ако ли сте без карања, које су сви искусили, онда сте копилад а не синови (...) свако карање, док траје, не чини се да је радост, него жалост, али послје даје мирни плод праведности онима који су кроз њега извјезбани.“ Јевр 12, 6–11.

Свети Апостол Павле

Свети Апостол Павле у кратком и сажетом личном сведочанству о својој болести открива суштину односа Христос – бол – страдалник (у Христу). Он каже:

„Да се не бих погордио због мноштва откривења, даде ми се жалац у тијело, анђеол сатанин, да ми пакости, да се не поносим. За њега трипут Господа молих, да одступи од мене; и рече ми: Доста ти је благодат моја; јер се сила моја у немоћи показује савршена. Зато ћу се најрадије хвалити својим немоћима, да се усели у мене сила Христова.“ (2 Кор 12, 79)

Дакле, као поуку и пример исправног односа према страдању у болести, Апостол износи сопствено искуство. Његова упорност у молитви Господу да га ослободи болног страдања, добија другу димензију када знамо да је благодатним даром Духа Светога био удостојен „мноштва откривења“ и чињења разних чудеса, укључујући и исцељења болести. Божји одговор на њу истиче „довољни“ дар Његове благодати – која у овом случају има функцију генератора Павловог трпљења. Тако се открива да је елемент који је у Апостоловом болном страдању недостајао заправо његово вољно прихватање трпљења уместо инсистирања на ослобађању од бола, за чију реализацију је имао „понуду“ Божје благодати. Разлог овоме није Божја потреба да човека изложи непотребном и бесмисленом страдању, већ да јасно укаже на духовну корист коју ће остварити, уколико се у признању немоћи да га превазиђе сопственим силама препусти Његовом благодатном старању.

Уместо закључка:

Однос светитеља према малигној болести

За разлику од јавног мњења и научног дискурса у коме сасвим природно и очекивано влада изразито негативан став према малигним болестима, код савремених светитеља и учитеља црквеног живота налазимо ставове који – и поред њиховог јасног саучествовања у болном страдању болесника и свесрдној молитвеној помоћи у вези са олакшавањем оваквог њиховог стања, према канцеру имају посебан однос, који бисмо у крајњој инстанци могли одредити као

позитиван.⁶⁵ Међутим, овакав њихов – из угла савременог човека у најмању руку контроверзан став, као услов исправног разумевања потребује додатно расуђивање.

Оно што му на првом месту даје ауторитативну тежину јесте чињеница да происходи из њиховог личног опита у сусрету са малигном болешћу.⁶⁶ У овом смислу је, према личном сведочењу старца Пајсија, објективна (клиничка) слика канцера услед пратећег бола „драматична“, а терапија „мучна“;⁶⁷ што поставља питање на чему се заснива контрадикторност да – и поред болног и мучног личног искуства у сусрету са канцером, светитељ овој болести даје позитивно назначење.

Као одговор најпре истичемо чињеницу да старчев став прозилази из његовог позитивног односа према болести уопште, са снажним упориштем у уверењу да и поред тога што је „здравље велика ствар, оно не може да пружи добро које доноси болест“.⁶⁸ Међутим, ово није без одређеног услова, јер да би болест могла да буде окарактерисана као „добра“, мора да буде праћена „трпљењем и прихватањем са радошћу“⁶⁹, што је утврђено у дубоком убеђењу да Бог „зна шта је потребно свакоме од нас“, због чега „допушта“ оно што човеку „бива на духовну корист“.⁷⁰ Када се овако

⁶⁵ Као пример навешћемо цртице из сведочанства светитеља наших дана, Св. Пајсија Светогорца, која су драгоцене јер су произашла из његовог личног опита канцерског болесника. Старац Пајсије Светогорац, *Поуке – ѿмом IV, Породични животи*, Манастир Св. Првомученика и Архиђакона Стефана, Врање 2014, 210. Овоме бисмо могли да додамо и суштински истоветна сведочанства Св. Порфирија Кавсокаливита, који о сопственом искуству малигне болести каже: „Много ме боли, патим, али је моја болест веома лепа; ја је осећам као љубав Христову“. *Животи и поуке старца Порфирија Кавсокаливита*, прир. Сестринство манастира Христопиги код Хања на Криту, прев. Еп бачки др Иринеј, Беседа, Нови Сад, 2009, 469.

⁶⁶ Старац сведочи о „толико користи од болести, колико нисам имао током читавог мог подвизавања до тада“. Када знамо да је светитељ последњих осам месеци свог живота боловао од канцера, а да је његов већи део пре тога провео у подвигу, свесни смо на какву је духовну корист од ове болести указивао.

⁶⁷ *Ibid.*, 207.

⁶⁸ *Ibid.*, 208.

⁶⁹ Када тело трпи искушења која му доноси болест, душа се освештава и радује. *Ibid.*, 209.

⁷⁰ Када Бог зна да „човек може да поднесе тешку болест, он му је и шаље, не би ли ради малог мучења у овоземаљском животу примио велику награду у животу вечном, небеском“. *Ibid.*, 209.

посматра, за верујућег човека је болест „дар од Бога“, којег не жели да се одрекне,⁷¹ јер му њено прихватање и трпљење отвара могућност стицања „духовног добра“,⁷² као дара Божје благодати и утврђивања заједнице са Њиме.

Светитељ је, наравно, свестан чињенице да његов став происходи из „духовне логике, која је нелогична људима светског настројења“, јер се у складу с њом човек радује мукама и поноси својим телесним недостацима, што је не само страно већ и потпуно неприхватљиво човеку чији је разум зацементиран у овосветској реалности. Без обзира на то, старац инсистира на истини да је болест „духовна гозба“ онеме који јој молитвено приступа, јер Бог му даје укрепење, односно снагу да истрпи болно страдање.⁷³ Дакле, човекова „духовна поставка“ према болу, укључује његово трпљење уз молитвено препуштање Божјој милости, нема за циљ и мотив његово неутралисање, већ задобијање силе његовог подношења, односно „утехе божанске благодати“, чему последује „спокој“.⁷⁴

Међутим, треба рећи да у свему овоме старац наводи и одређења ограничења: болест не може бити позитивна уколико угрожава човеков однос према ближњима, јер само они који „нису везани породичним обавезама, треба да дају предност болести у односу на здравље“.⁷⁵

За крај, старац сматра да, и поред онтолошког добра које нам доноси трпљење болног страдања у болести, уколико не постоји спремност његовог трпљења, треба да се молитвено обраћамо Богу да нас од њега ослободи,⁷⁶ јер поред користи оно може да нанесе и духовну штету. Са друге стране, чињеница да Бог не допушта искушења која човек не може да поднесе,⁷⁷ указује да трпљење не претпоставља способност већ вољу. Другим речима, из хришћанске

⁷¹ Ibid., 212.

⁷² „Болест је веома велико добротинство“ јер „телесне болести потпомажу у лецењу духовних“. Ibid., 208.

⁷³ „Души више добра доноси трпљење и слављење Бога него здравље тела“, јер се „неподношљив бол – од кога теку сузе, изједначава с мучеништвом“. Ibid., 213.

⁷⁴ Ibid., 216.

⁷⁵ Ibid., 210.

⁷⁶ Ibid., 228.

⁷⁷ „Бог који вас неће пустити да се искушате више него што можете, него ће учинити с искушењем и крај, да можете поднети.“ 1 Кор 10, 13

перспективе, у подношењу болних искушења се не поставља питање да ли неко може, већ да ли хоће да се у трпљењу препусти божанској благодати.

За крај, желимо да укажемо да је проблем бола у савременом друштву добрим делом генерисан „раслабљеношћу“ савременог човека „западног“ културолошког назначења – пре свега његове воље, за шта је умногоме одговоран хедонистички утилитаризам као доминантно етичко одређење његовог начина постојања. У складу с овим је његов однос према болу изразито негативан, док се истакнутом егзистенцијалном вредношћу сматра задовољство, односно уживање у материјалним добрима које му нуди овај свет. Такође је у овоме потребно нагласити да је без обзира на могућности и степен успешности уживања у задовољствима овога света, код оваквог човека присутна принципијелна тежња за њиховим што већим остваривањем, уз труд усмерен ка минимализацији болног страдања. У овоме се одсуство мотива и жеље за подношењем и трпљењем ма каквог бола – поред тога што га ограничава у остваривању задовољстава, сматра последицом немогућности проналаска било каквог смисла, изузев његове примарне заштитне функције.

Када се овоме придодају резултати истраживања у вези са недовољном ефикасношћу медицинских третмана за олакшавање канцерског бола, постаје јасна потреба за алтернативним приступом у циљу његовог растерећења, који је од стране медицине одређен као „мултидисциплинарни“. У овоме би једна од „дисциплина“ свакако требало да буде богословско – духовног назначења, с обзиром на то да у нашем друштву православни хришћани представљају већину становништва (око 85%). Са овим је у складу и чињеница да је у нашем јавном мњењу Православна црква означена као институција којој се највише верује, и поред тога што се наше друштво генерално налази под утицајем тзв. западног начина мишљења, у мери у којој су у њему прихваћени, и у свакодневном животу имплементирани, западни принципи и вредности.

У овоме би као полазну тачку исправног односа човека према болу, православно богословље требало да заузме становиште о немогућности постојања било каквог болног страдања без смисла, не само јер би значило Божју намеру да кажњава и злоставља човека допуштајући постојање бола без икакве сврхе и улоге – нарочито

за оне који га нису „zasлужили“, већ пре свега јер представља призив и знак Његовог присуства у жељи да са човеком оствари благодатни однос заједништва. У случају бола би ова заједница била одређена као синергија човековог вољног и слободног прихватања болног страдања и Божје благодати, која ће му дати не само способност његовог трпљења већ и осмишљавања, у остваривању коначног циља и сврхе човековог постојања у јединству са Богом, која ће у овој заједници бити преобразена у духовно задовољство као предукус вечног у Царству Божјем.

Литература

- Aramini, Michele. *Uvod u bioetiku*, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2009.
- Bausewein, Claudia, et al., „Burden to others’ as a public concern in advanced cancer: a comparative survey in seven European countries“, *BMC Cancer* 13, 105 (2013). <https://doi.org/10.1186/1471-2407-13-105>
- Elliott, A. Jaklin, Olver, N. Ian. „Dying cancer patients talk about euthanasia“, *Social Science & Medicine*, 67, 4, (2008): 647–56. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.04.004>
- Erdek, Michael. „Pain Medicine and Palliative Care as an Alternative to Euthanasia in End-of-Life Cancer Care“, *The Linacre Quarterly* 82, 2, (2015): 128–34. <https://doi.org/10.1179/2050854915Y.0000000003>
- Fallon, T. Marie, et al. „Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines“, *Annals of oncology* 29, 4 (2018): 166–91. <https://doi.org/10.1093/annonc/mdy152>
- Garber, Ken. „Why it Hurts: Researchers Seek Mechanisms of Cancer Pain“, *Journal of the National Cancer Institute*, 95, 11, (2003): 770 – 2. <https://doi.org/10.1093/jnci/95.11.770>
- Glare, A. Paul, et al. „Pain in Cancer Survivors“, *Journal of Clinical Oncology*, 32, 16 (2014): 1739–47. <https://doi.org/10.1200/JCO.2013.52.4629>
- Kathryn A. Robb, et al, „Public perceptions of cancer: a qualitative study of the balance of positive and negative beliefs“, *BMJ Open* 2014;4:e005434. <https://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2014-005434>
- Melzack, Ronald, and Wall, Patrick. „Pain Mechanism, a new theory“, *Science* 150 (1965).
- Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Srpsko lekarsko društvo, „Prevenција malignih bolesti“, (2007). https://www.zdravlje.gov.rs/view_file.php?file_id=699&cache=sr

- Mystakidou, Kyriaki, et al, „Desire for death near the end of life: the role of depression, anxiety and pain”, *General Hospital Psychiatry*, 27, 4, (2005): 258–62. <https://doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2005.02.004>
- Nurgali, Kulmira, et al., „Cancer therapy: The challenge of handling a double-edged sword”, *Front. Pharmacol.* 13, (2022). <https://doi.org/10.3389/fphar.2022.1007762>
- *Program unapređenja kontrole raka u Republici Srbiji za period 2020–2022.* „Sl. glasnik RS”, br. 105/2020. http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2020_08/SG_105_2020_001.htm
- Syrjala, L. Karen, et al. „Psychological and Behavioral Approaches to Cancer Pain Management.” *Journal of Clinical Oncology* 32, 16 (2014): 1703–11. <https://doi.org/10.1200/JCO.2013.54.4825>
- Van der Lee, Marije. et al. „Euthanasia and Depression: A Prospective Cohort Study Among Terminally Ill Cancer Patients.” *Journal of Clinical Oncology* 23, 27 (2005): 6607–11. <https://doi.org/10.1200/JCO.2005.14.308>
- Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, *Εις το πάθος του Κυρίου και εις τον σταυρόν*, PG 28.
- Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, PG 90, 91.
- Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, PG 48.
- Βίττης, Ευσέβιος. *Ήδονή – Όδύνη, Ό διπλός καρπός τής αισθήσεως*, Άκρίτας, Θεσσαλονίκη 2005.
- Ζαμπακίδη, Αριστοφάνη. „Πόνος και χαρά στόν τοκετό“, *Η Οδός*, 6, 2011, 11–14.
- Μαντζαρίδης, Ι. Γεώργιος. *Χριστιανική Ηθική Β`*, Πουρναράς Π. Σ., Θεσσαλονίκη 2004.
- Φίλιας, Γεώργιος. „Η θεολογία τοῦ πόνου“, *Σύναξη* 89 (2004), 44–52.
- Добролюбье III, Манастир Хиландар, Света Гора 2016.
- *Животѣ и ѿоуке сѣарца Порфирија Кавсокаливитиѣ*, прир. Сестринство манастира Христопиги код Хања на Криту, прев. Еп бачки др Иринеј, Беседа, Нови Сад, 2009.
- Корнаракис, Јован. „Доживљај страдања према учењу светог Писма“, у: *Психологија: ѿглед из ѿустѣиње*, Православна мисионарска школа при храму Св Александра Невског, Београд 2002, 49–98.
- Ларше, Жан Клод. *Теологија долесѣи*, Центар за црквене студије, Ниш – Београд 2006.
- Ларше, Жан Клод. *Теологија ѿела: хришћанско ѿоимање ѿела људској ѿо Оцима Цркве*, Манастир Тврдош; Братство Св. Симеона Мироточивог, Требиње – Врњачка бања 2005.
- Министарство здравља Републике Србије, *Национални водич добре клиничке ѿраксе за дијагносѣиковање и лечење хроничној бола малигне*

еџиологије, Београд: 2013. https://www.zdravlje.gov.rs/view_file.php?file_id=556&cache=sr

- Мокрањац, Ст. Стеван. *Светџа Велика Судбоџа Сџаџије – Ноиџи за џис*, Издавачки фонд СПЦ Архиепископије београдско–карловачке, Београд, 2015.
- Нелас, Панајотис. *Обожење у Хрисџу*, Хришћанска мисао, Србиње–Београд–Ваљево 2001.
- Поповић, Јустин. *Догматика православне цркве I*, Манастир Ћелије, Ваљево, 2003.
- Свети Атанасије Велики, *Проџив идола; О очовечењу Боџа Лоџоса*, Беседа, Нови Сад 2003.
- Старац Пајсије Светогорац, *Поуке – џом IV, Породични живоиџ*, Манастир Св Првомученика и Архиђакона Стефана, Врање 2014.
- <https://doi.org/10.1186/1471-2407-13-105>
- [https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Малигни_\(медицина\)](https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Малигни_(медицина))
- <https://www.batut.org.rs/download/nacionalni%20vodici/vodicZaDijagnostikovanjeHronicnogBolaMaligneEtiologije.pdf>

Dragan Popović

University of Belgrade, Faculty of Orthodox Theology

Belgrade

pop.drag@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-5658-5522>

Pain and Malignity – a Christian Perspective. Review of the Issue of Euthanasia.

Abstract: Cancer, in addition to being one of the diseases that marked modern times and existence of contemporary man, also stands out as “the most terrifying” diagnosis, among the lay public. This is largely due to its association with pain – both somatic (bodily) and psychological (mental) that frequently accompanies malignant diseases, especially in their advanced stage. The basic physiological function and meaning of pain is that it represents a prominent element of preserving body homeostasis by alerting to potential danger and harm. However, when the pain is part of chronic diseases and prominent element of the process of dying, the conceptualization of its purpose or lack thereof, gives rise to the desire to eliminate it as efficiently as possible. In the modern era, the imperative for preservation of human rights, freedom and dignity, renders pain “without meaning” unnecessary and undesirable, because, above all, it threatens man’s peace and dignity. Therefore, in the absence of finding an adequate medical treatment for its relief, the solution increasingly being advocated, is the right to freely choose a dignified death, or euthanasia.

From the perspective of Orthodox theology, euthanasia is an absolutely unacceptable method of eliminating painful suffering, not only because it equates to suicide or murder but also because in one’s life, pain has a purpose in its role of connecting to one’s ontology (the truth of existence in the eternity of the Kingdom of God). For this reason, the very intent of elimination of pain in order to solve the meaningless suffering is equated with a complete ontological failure (=sin).

From the Christian perspective, the pain originates from demise of man’s communion with God. Pain’s role in limiting earthly pleasure directs one towards communion with God in which one can gain a new grace, a supernatural pleasure, which is realized in the Church as a God–human community. In our work, we want to point out the meaningfulness of painful suffering in accordance with Orthodox teaching – even when it represents the most severe manifestation of (malignant) disease, in the context of proportion to its participation

in the truth of human existence, which is realized in the Church – as a God–human, synergistic communion between God’s grace and man’s self–ownership.

Accordingly, in order to demonstrate the correct relationship of man and pain, Orthodox theology should take the position that there is no such concept as meaninglessness of pain. Allowing otherwise, would mean that God’s intention is to punish and abuse man by allowing them to exist without any purpose and roles – especially for those who did not “deserve” them. Above all, because pain is a call and a sign of His presence in the desire to achieve a benevolent relationship of communion with man. In the case of pain, this union would be determined as a synergy of man’s voluntary and free acceptance of painful suffering and God’s grace, which will provide one not only the ability to endure and cope with pain, but also a meaning in reaching the ultimate goal and purpose of man’s existence in union with God, which will in to this communion be transformed into spiritual satisfaction as a taste of the eternal in the Kingdom of God.

Keywords: cancer, pain, disease, suffering, death, euthanasia, patience, grace.

**Повезаност религиозности и психолошких фактора
са током и исходом малигне болести**

Зборник радова са научног скупа
Православни богословски факултет
Београд, 22. децембар 2023.

Уредници
Маја Аћимовић
Драган Радић

За издавача
Зоран Ранковић, декан

Издавач
Универзитет у Београду – Православни богословски факултет
Београд 2024.

Штампа
Интерклима-графика, Врњци

Тираж
300

ISBN 978-86-7405-273-0

Зборник је штампан у сарадњи са Патријаршијским управним одбором и уз помоћ
Министарства правде – Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

613.86:2(082)

НАУЧНИ скуп Повезаност религиозности и психолошких фактора са током и исходом малигне болести (2023 ; Београд)

Повезаност религиозности и психолошких фактора са током и исходом малигне болести : зборник радова са научног скупа, Православни богословски факултет, 22. децембар 2023., Београд / уредници Маја Аћимовић, Драган Радић. - Београд : Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, 2024 (Врњци : Интерклима-графика). - 160 стр. : граф. прикази ; 21 cm

Тираж 300. - Уводна реч / Драган Поповић: стр. 7-10. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија уз сваки рад. - Summaries.

ISBN 978-86-7405-273-0

1. Аћимовић, Маја, 1974- [уредник]
 2. Радић, Драган, 1976- [уредник]
 3. Поповић, Драган, 1971- [аутор додатног текста]
- а) Религиозност -- Болесници од рака -- Зборници б) Болесници од рака -- Психолошка помоћ -- Зборници

COBISS.SR-ID 139230729